

Профилактическое мероприятие № 77241373165516231900 от 13.11.2024

Статус: Предостережение объявлено
мероприятия:
Контролируемое: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСК
лицо: ЛОГИСТИКА"
Контрольный(над): ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
зорный) орган: ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА

Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 13.11.2024
Сертификат: 30 43 85 56 64 99 37 44 31 94 88 65 84 69 71 78
79 05 83 4
Выдан: Казначейство России
Владелец: Митина Полина Владимировна, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Действителен: с 25.01.2024 по 19.04.2025

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 137 – Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Вид профилактического мероприятия: Объявление предостережения

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата объявления предостережения: 13.11.2024

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Дополнительно: обращение

Сведения о содержании предостережения

Описание предостережения: В Государственную инспекцию труда в городе Москве поступило обращение работника № 77/7-32744-24-ОБ от 16.10.2024, содержащее сведения о нарушении трудового законодательства АО "Подольск Логистика" в части:

- 1) невыплаты в полном размере заработной платы в установленные сроки;
- 2) невыплаты всех сумм, причитающихся работникам от работодателя при прекращении трудового договора.

Содержание предостережения: Выписка.docx

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Профилактическое мероприятие № 77241373165516231900 от 13.11.2024

Наименование контролируемого лица: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСК ЛОГИСТИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9701097847

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5177746398759

Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица: 77, Г.Москва,

Адрес места нахождения: 105082, Г.Москва, ПЛ. СПАРТАКОВСКАЯ, Д. Д. 14, Корпус СТР. 3, ЭТ ЦОКОЛЬНЫЙ КОМН 10 ОФ 13А

ОКВЭД:

1. 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Микропредприятие

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Митина Полина Владимировна государственный инспектор труда соответствующих территориальных органов

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2001-12-30 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», 197-ФЗ, Часть 6, Статья 136
Содержание требования: Работодатель обязан выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца.
2. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2001-12-30 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», 197-ФЗ, Статья 140
Содержание требования: При прекращении трудового договора работодатель обязан выплатить все суммы, причитающиеся работнику от работодателя, в день увольнения работника.